

“Zahiriddin Muhammad Bobur va boburiylar davrida ilm–fan taraqqiyoti” mavzusida
xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to‘plami.
2025-yil 2-3-oktabr kunlari. Andijon davlat pedagogika instituti

OLIV TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA XORIJIY TAJRIBA

Alimova Mavludaxon Shuxratbekovna
Andijon davlat pedagogika institute
mustaqil tadqiqotchisi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17372824>

Annotatsiya: Ushbu maqolada xorijiy mamlakatlarda oliy ta'lim sifatini oshirish bo'yicha ilg'or tajribalar, ularning boshqaruv, baholash va monitoring tizimlari tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekiston oliy ta'lim tizimiga moslashtirish mumkin bo'lgan mexanizmlar ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim sifati, xalqaro tajriba, ta'lim islohotlari, baholash tizimi, akkreditatsiya, ta'lim boshqaruvi.

Аннотация: В данной статье анализируются передовые практики зарубежных стран по повышению качества высшего образования, их системы управления, оценки и мониторинга. Также освещены механизмы, которые могут быть адаптированы к системе высшего образования Узбекистана.

Ключевые слова: качество высшего образования, международный опыт, реформы образования, система оценки, аккредитация, управление образованием.

Abstract: This article analyzes the best practices of foreign countries in improving the quality of higher education, their management, assessment, and monitoring systems. It also highlights mechanisms that can be adapted to the higher education system of Uzbekistan.

Keywords: higher education quality, international experience, education reforms, assessment system, accreditation, education management.

Kirish

Globalashuv sharoitida har bir davlat uchun raqobatbardosh kadrlar tayyorlash va oliy ta'lim sifatini oshirish eng muhim ustuvor yo'nalishlardan biridir. O'zbekiston ham so'nggi yillarda ta'lim tizimini jadal modernizatsiya qilish, xalqaro standartlarga moslashtirish borasida sezilarli natijalarga erishmoqda.

Prezident Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek: “Oliy ta'lim sifati – bu jamiyat taraqqiyotining ko'zgusi. Agar universitetlarda sifat bo'lmasa, mamlakatda taraqqiyot haqida gapirish qiyin” [1].

Xorijiy davlatlarning tajribasini o'rganish va mahalliy tizimga joriy etish — ta'lim sifatini oshirishning muhim yo'nalishidir.

1. Yevropa oliy ta'lim tizimida sifatni ta'minlash tajribasi

Yevropada oliy ta'lim sifatini nazorat qilishning asosiy mexanizmlaridan biri bu — Bolonya jarayoni va Yevropa sifat kafolati standartlari (ESG) hisoblanadi. “Ta'lim sifatini ta'minlash — bu doimiy takomillashtirish jarayoni bo'lib, u nafaqat davlat, balki oliy o'quv yurtining o'ziga ham mas'uliyat yuklaydi [3].

Ushbu tizimda talabalar, ish beruvchilar va ilmiy natijalar birgalikda baholanadi. Masalan, Finlyandiyada har bir universitetda ‘Ichki sifat kafolati bo'limi’ faoliyat yuritadi.

2. AQSH tajribasi

AQSHda ta'lim sifati akkreditatsiya tizimi orqali ta'minlanadi. Bu tizimda davlat emas, balki mustaqil jamoatchilik tashkilotlari universitetlarni baholaydi.

**“Zahiriddin Muhammad Bobur va boburiylar davrida ilm–fan taraqqiyoti” mavzusida
xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to‘plami.
2025-yil 2-3-oktabr kunlari. Andijon davlat pedagogika instituti**

“Sifatni ta’minlashning eng kuchli kafolati – bu mustaqil baholash va jamoatchilik ishonchi” [4]. Bu usul universitetlarni raqobat muhitiga tortadi va ichki islohotlarni rag‘batlantiradi.

3. Janubiy Koreya va Yaponiya tajribasi

Janubiy Koreyada 1999 yildan beri Korean Council for University Education (KCUE) tizimi orqali universitetlar har besh yilda qayta baholanadi. “Sifatni ta’minlashning barqaror tizimi innovatsion iqtisodiyot uchun kadrlar tayyorlashning poydevoridir” [5].

Yaponiyada esa ta’lim sifati ‘hayot davomida o‘qish’ konsepsiyasi asosida yo‘lga qo‘yilgan.

4. Xalqaro tajribani O‘zbekistonda qo‘llash imkoniyatlari

O‘zbekiston Respublikasida 2019–2025 yillarda amalga oshirilayotgan Oliy ta’limni rivojlantirish konsepsiyasida xorijiy tajribani joriy etish ustuvor vazifa sifatida belgilangan.

“Xalqaro akkreditatsiya va reyting tizimlariga kirish – bu sifatga erishish yo‘lida eng muhim bosqichdir” [6].

Mutaxassislar fikricha, xorijiy modellardan to‘liq ko‘chirish emas, balki milliy ehtiyojlarga moslashtirish muhimdir.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, oliy ta’lim sifatini oshirishda xorijiy tajribani o‘rganish — jahon miqyosidagi ta’lim tendensiyalariga mos rivojlanishning kafolatidir. “Ta’limda xalqaro hamkorlik sifat, sifatli ta’limsiz esa taraqqiyot bo‘lmaydi” [2]. Xorijiy tajribalarni milliy sharoitga moslashtirish orqali O‘zbekiston oliy ta’limi jahon standartlariga mos ravishda rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh.M. Mirziyoyev. “Yangi O‘zbekiston strategiyasi.” — Toshkent, 2021.
2. UNESCO. “Education for Sustainable Development Report.” — Paris, 2022.
3. European Higher Education Area. “Standards and Guidelines for Quality Assurance (ESG).” — Brussels, 2020.
4. CHEA. “Council for Higher Education Accreditation Annual Report.” — Washington D.C., 2019.
5. KCUE. “Annual Report on Korean Higher Education Quality.” — Seoul, 2021.
6. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori. “Oliy ta’limni rivojlantirish konsepsiyasi to‘g‘risida”, 2019-yil.